

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 3, Issue 10 **2025**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 10 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 3, HONEP 10

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 3, ISSUE 10

TOSHKENT-2025

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
№10 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2025-10>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaellovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanzar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanzar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: Xurshid Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

TARIX

1. Ro‘zmetova Guli Davronbek qizi ILK O‘RTA ASR MANBALARIDA XORAZM TARIXINI AKS ETISHI.....	7
2. Djumashev A., Saparniyazov A. QORAQALPOG‘ISTONDAGI URAL KAZAKLARI: MUAMMONING ARIYXSHUNOSLIGI.....	16
3. Қурбанов М.А. QUYI AMUDARYO HUDUDI TEMIR DAVRI JAMIYATI RIVOJLANISHINING IQTISODIY OMILLARI XUSUSIDA.....	24
4. G‘apparova Baxtigul Razzaqovna XALQ MILLIY O‘YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN‘ATINING TARIXIY ILDIZLARI SIFATIDA.....	27
5. Эгамберганова Матлуба Жобборгоновна МАВСУМИЙ БАЙРАМ ВА МАРОСИМЛАРДА ТАБИАТГА МУНОСАБАТ ВА ЭКОЛОГИК ҚАДРИЯТЛАР.....	34
6. Xudayberganov San‘at Sanjarovich. XORAZM VILOYATIDAGI MILLIY MADANIY MARKAZLAR HAMDA DIASPORALARNING FAOLIYATI (QOZOQ DIASPORASI MISOLIDA).....	40

FILOLOGIYA

1. Zohidov Rashid Fozilovich O‘ZLASHMA SO‘ZLAR IMLOSI.....	43
2. Saidjanova Zebo Komilovna FOZIL ZOHID ASARLARI MATN TARIXI VA BADIY MAHORATI MASALALARI.....	47
3. Raufjon Mahmudov, Abduqodir Abdiyev ROBERT DANKOFFNING MAHMUD KOSHG‘ARIY VA YUSUF XOS HOJIB ASARLARIGA OID QIYOSIY TADQIQOTLARI.....	51
4. Raufjon Mahmudov, Guliston Azatova ANTROPOTSENTRIZM TAMOYILLARINING LINGVISTIK PARADIGMADAGI O‘RNI....	56
5. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li TOG‘AY MURODNING “OTAMDAN QOLGAN DALALAR” ROMANIDA IBORALARNING SEMANTIK VA STILISTIK AHAMIYATI.....	61
6. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li O‘ZBEK ADABIYOTIDAGI TIL STILISTIKASINING AHAMIYATI VA TOG‘AY MUROD IJODIDA UNING NAMOYON BO‘LISHI.....	66

FALSAFA

7. Sapayev G‘ulomjon Baxtiyarovich

O‘RTA ASR MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING JAMOATCHILIK NAZORATI
VA IJTIMOY ADOLATGA OID G‘OYALARI.....71

IQTISOD

1. Vaisov Dilshod Ibodullayevich

TIBBIY XIZMATLAR KO‘RSATISHNING ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI.....75

G'apparova Baxtigul Razzaqovna

Urganch Davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

**XALQ MILLIY O'YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN'ATINING TARIXIY
ILDIZLARI SIFATIDA**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17553985>**ANNOTATSIYA**

Maqolada Xalq milliy o'yinlari va bayramlari teatr san'atining vujudga kelishining tarixiy ildizlarini tashkil qilishi, bu bayramlar va o'yinlarning rivojlanish bosqichlari masalasi yozma manbalar va tarixshunoslik tadqiqotlari ma'lumotlari asosida yoritishga e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga maqolada, shu paytgacha, manbalarda va zamonaviy tadqiqotlarda keltirilgan ma'lumotlarni qiyosiy jihatdan hamda yangicha qarashlar va yondashuvlar asosida tahlil qilish va xulosalar chiqarishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Xalq bayramlari, Beruniy, "Osor ul-boqiya", Firdavsiy, Umar Xayyom, Qoshg'ariy, Navro'z, islomdan oldingi xalq bayramlari.

АННОТАЦИЯ

В статье акцентируется внимание на том, что историческими корнями возникновения театрального искусства являются народные национальные игры и праздники, а также на этапах развития этих праздников и игр на основе письменных источников и исторических исследований. В то же время в статье предпринята попытка проанализировать и сделать выводы из информации, представленной в источниках и современных исследованиях на сегодняшний день, в сравнительной манере и на основе новых точек зрения и подходов.

Ключевые слова: Народные праздники, Беруни, «Осар аль-Бакийя», Фирдоуси, Омар Хайям, Кашгари, Навруз, доисламские народные праздники.

ABSTRACT

The article focuses on the historical roots of the emergence of folk national games and festivals, the stages of development of these festivals and games, based on written sources and historical research. At the same time, the article attempts to analyze the information presented in sources and modern research so far, comparatively and based on new views and approaches, and draw conclusions.

Key words: National holidays, Beruni, Osar al-Bakiyya, Ferdowsi, Omar Khayyam, Kashgari, Navruz, pre-islamic folk festivals.

KIRISH (INTRODUCTION). O'zbek xalqi bayramlari qadimgi davrdan shu kungacha tarixiy zaruriyat zaminida rivoj topib, qarama-qarshiliklarni yengib, boshqa xalqlar tajribasi bilan boyib keldi. Holbuki, o'zbek xalqi tarixi, madaniyatiga oid tadqiqotlarda xalq hayotining muhim va ajralmas qismi bo'lgan bayramlar o'z aksini topmayapti. Buning ustiga hanuzgacha o'zbek xalqi bayramlarining tarixi, an'analari va hozirgi ahvoli ham maxsus va yaxlit o'rganilgan emas. Buning

asosiy sababi shunda ediki, sho'rolar davrida milliy bayramlarni tadqiq etish rasmiy va norasmiy ta'qiqlangan bo'lib, faqat yangi sovet bayramlarini o'rganish mumkin edi. Mustaqillik tufayli o'zbek an'analarini o'rganish imkoniyatlari ochilmoqda. Milliy an'analar, xalq bayramlarining ayrim masalalari tadqiq qilina boshlandi. O'zbek xalqi bayramlarini maxsus va haqqoniy o'rganish davri keldi. Bu esa vaqtida qadrlanmagan merosimizni tarixiy, siyosiy, falsafiy, axloqiy, elshunoslik, madaniyatshunoslik nuqtai nazarlaridan har tomonlama o'rganishni taqozo etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI (LITERATURE REVIEW).

Xorazm vohasida qadimdan o'tkazilib kelingan xalq bayramlari va milliy o'yinlar tarixi mavzusi deyarli o'rganilmagan dolzarb muammo sirasiga kiradi.

Xalq o'yinlari, poygalar, musobaqalar, kurash bazmlari o'tkazib turilganligi haqida ilk yozma manbalarda ma'lumotlar berilgan. Masalan, Abulqosim Firdavsiyning (935-1020) "SHohnoma", Maxmud Qoshg'ariyning (XI asr) "Devonu lug'at-it turk", Abu Ali ibn Sinoning (980-1037) "Tib qonunlari", Kaykovusning (XI asr) "Qobusnoma", Umar Xayyomning (1048-1131) "Navro'znoma", Yusuf Xos Hojibning (XI asr) "Qutadg'u bilig", Alisher Navoiyning (1441-1501) "Xamsa", "Lison ut-tayr", "Mahbub ul-qulub", Zahiriddin Muhammad Boburning (1483-1530) "Boburnoma", Munis va Ogahiyning "Firdavs ul-iqbol" va boshqa tarixiy asarlarda an'anaviy xalq o'yinlariga oid ba'zi lavhalar, ayrim o'yinlarning jarayonlari tafsiloti uchraydi, jismoniy kuch va pahlavonlik haqida ma'lumotlar berilgan. Jumladan, Firdavsiy-o'yinlari, Beruniy qadimgi xalqlar o'yinlari, Ibn Sino - o'yinning shifobaxsh xususiyatlari, Mahmud Qoshg'ariy - turkiy xalqlarga oid ko'plab o'yin turlarining bayoni, Qayqovus - o'yinlarda qatnashish odobi, Alisher Navoiy - pahlavonlik o'yinlarining badiiy ifodasi, Bobur - o'yinlar zavq-shavqi haqida jiddiy fikrlar izhor etganlar.

Xiva xonligi davrida o'tkazilgan xalq o'yinlari hamda bayramlar haqida rus va xorij tadqiqotchilari umum O'rta Osiyo xalqlari orasida o'tkaziladigan bayramlar xususida bergan ma'lumotlarida qisman eslatib o'tadilar. Jumladan, M.F. Gavrilov, I.Martinovich, A.K. Borovkov maqolalarida xalq o'rtasida o'tkaziladigan tomoshalar haqida ma'lumotlar keltirilgan. F. Shvarts va Y. Skayler kabi xorij sayyohlari esdaliklarida ham xalq teatr ko'rinishlari hamda qiziqchilik san'ati haqida qimmatli ma'lumotlar aks etgan.

E'tirof etish lozimki, sobiq sovetlar hokimiyati yillarida (1917-1991) harakatli o'yinlar bo'yicha bir qator to'plamlar nashr etilib, ular asosan o'quv yurtlarining muhim o'quv qo'llanmalari sifatida xizmat qildi. Lekin ular asosan teatr va raqs va ashula san'ati taraqqiyotiga bag'ishlangani uchun tarkibida o'zbek xalq milliy harakatli o'yinlari masalasiga ancha sust yondashilingan.

So'nggi yillarda, ayniqsa mustaqillik yillari davrida "Harakatli o'yinlar" to'plamlarini qayta nashr qilish, yangi o'yinlar bilan ularni boyitishda yana T.S.Usmonxo'jaev va A.Sh.Qosimov, F.N.Nasriddinov, O.O.Po'latov, F.Xo'jaev, H.Meliev, U.Qoraboyev, kabilar o'z hissalarini qo'shdilar.

XX asr oxiri – XXI asr boshlarida o'zbek xalqi milliy bayram va xalq o'yinlariga bag'ishlangan bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan,

TADQIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY). Maqolada tizimlashtirish, tarixiy-qiyosiy tahlil, tarixiy ma'lumotlarni umimlashtirish, xolislik tamoyili kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS). Xorazmliklarning ajdodlari uchun bayramlar, tadbirlar, turli tomoshalar muhim o'rin tutgan. Ular mehnat, kasb-hunar, zardushtiylik va boshqa dinlar bilan bog'liq edi. Jumladan, olovga sig'inish munosabati bilan ko'plab teatr tadbirlari va raqslar paydo bo'ldi. To'y-marosimlar ham mazkur e'tiqod bilan bog'liq marosimlar bilan o'tkazilgan. Masalan, kelinni kuyovning uyiga olib kelish va olov bilan fotiha qilish, olov ustida sakrash, olov atrofida raqsga tushish va shunga o'xshash marosimlar sahna ko'rinishida amalga oshirilgan.

Xorazmliklarning ajdodlari olov atrofida o'tkaziladigan maxsus marosimlarni ham uyushtirib turganlar. Xususan, lazgi va boshqa xalq raqslarida olov va quyoshga sig'inishni anglatuvchi harakatlar hanuzgacha saqlanib qolgan. Bu tasodif emasligi aniq. Zero, qadimgi

Xorazmda zardushtiylik dini taraqqiy qilgan bo'lib, barcha aholi punktlarida zardushtiylik ibodatxonalari bo'lib, ularda nafaqat diniy marosimlar o'tkazilgan, balki, xonandalar, raqqosalar, sozandalar o'z san'atini namoyish qilganlar. S.P. Tolstov bunday uylarni “tadbirlar, raqslar, teatrlashtirilgan tomoshalar va mavsumiy jamoat bayramlari o'tkaziladigan joylar” deb atagan.

Qadimgi Xorazm shaharlari xarobalaridan topilgan xonandalar, raqqosalar, cholg'u asboblari, loydan yasalgan niqoblar, raqs xonalari va boshqa ko'p narsalar bu fikrni tasdiqlaydi. Masalan, Tuproqqal'adagi “niqobli raqqosalar xonasi”da sharob ma'budasi Minoga bag'ishlangan teatrlashtirilgan o'yin-kulgilar va raqs tomoshalari uyushtirilgan bo'lib, bu ommaviy tomoshalar saroy devorlaridagi devoriy tasvirlarda yaqqol aks etgan.

Xorazmda “Mino oqshomi” bayrami nishonlangan. Bu qanday bayramligi xususida Abu Rayhon Beruniy shunday izoh beradi: “Ba'zi xorazmliklar aytganidek, Mino podishohlar sulolasidan kelib chiqqan ayol edi. Kechqurun u yengil libosda saroydan mast holda chiqib ketgan. Tashqarida bahoriy izg'irin hukmron edi. U saroy hovlisiga chiqdi. Mast holda bo'lgani uchun uyqu uning ustidan g'alaba qozondi va uxlab qoldi. Tashqari sovuq bo'lgani uchun u kechasi sovuqdan vafot etdi. Odamlar bahordagi sovuq odamning hayotini olib ketganidan hayratda qolishdi va buni g'ayrioddiy hodisa deb bilishdi. Asta-sekin bu kun Ahura Mazda va Ahriman o'rtasidagi kurash va uni jinlar va shaytonlarga qarshi kurash kuni sifatida nishonlash odat bo'la boshladi”.

Xorazmliklarning ajdodlari nafaqat olovga, balki suvga, qumga, o'simliklarga ham sig'inishgan. Suv va hosil ma'budasi Anaxitaning timsoli anor ekanligi bejiz emas. Suv, qum, o'simliklarni e'zozlash bilan bog'liq holda vujudga kelgan urf-odat va marosimlar bugungi kungacha saqlanib qolgan. Jumladan, “Chaman” marosimini o'tkazishda “kuyovning do'stlari jiyda daraxtini aravaga ortib, barglardan tozalangan shoxlarga olma, quritilgan o'rik va shirinliklar osib qo'yishgan. Kelinning uyiga yetib kelishganda, daraxtni tomga ko'tarishar, tomdagilar esa baland kulib daraxtdagi bezaklarni yig'ishardi”.

Yaqin kunlarga Xorazm viloyatida, xususan, Xivada turli mavsumiy bayramlar, xususan, “Navro'z” – yangi yil bayrami, “Mehrjon” (Mehrgon) – hosil bayrami, qishki “Sada”, “Qizilgul” gul bayramlari nishonlangan. Bu bayramlarning ommaviyligi, tomoshabopligi va o'ziga xosligini ta'minlagan teatrlashtirilgan sahna ko'rinishlari, tomoshalar namoyish etilgan. Chunki, go'yoki, quyosh ma'budasi Mitra va suv va hosil ma'budasi Anaxitaning ramzlari ularda yashashni davom ettirgan.

Mashhur “Lazgi” (Lazgi) o'z kelib chiqishida jangchi Mitra obraziga ishora qiladi. Buni quyosh nurlari, olov alangalari va olov atrofida aylanma harakatlarga taqlid qiluvchi hissiy harakatlar tasvirlaridan tushunish mumkin.

Xorazmda “Qizilgul” bayrami uch kun davom etgan. Birinchi kuni qizlar yig'ilib, bir-birlarini, onalarini tabriklashib, qo'shiqlar kuylashgan va raqsga tushishgan. Ikkinchi kuni biron bir masjid, madrasa yoki qabriston yonida bayramlar o'tkazilgan. Musobaqalar polvonlar, sirkchilar va masxarabozlar o'rtasida ham o'tkazilgan.

G.P. Snesevning ta'kidlashicha, Qizilgul bayramining ikkinchi kuni Boborisbobo qabristonida qizlar va o'g'il bolalar sevgi ramzi sifatida bir-biriga gul, olma va rangli tuxum otishgan. Unashtirilgan juftliklar sovg'alar yuborishgan (qizlar naqshli sharflar, yigitlar holva va shirinliklar yuborishgan).

Uchinchi kuni o'g'il-qizlar bog'larda birga sayr qilishgan. Qizlar belanchaklarda uchib, yigitlar esa ularga gul va olma otishardi. Ular o'rtasida she'riy aytishuvlar uyushtirilgan. Bir vaqtlar tabiatning uyg'onishi va “Avesto” obrazlari bilan bog'liq bo'lgan gul bayrami, keyinchalik “jahon miqyosidagi” bayramga aylanib, u bilan bog'liq bo'lgan barcha narsalar – mazkur bayramlarda qo'shiqlar, aytishuvlar va shu kabi san'at turlari ijro qilinadigan oddiy janrlarga aylangan.

Qadimgi Xorazmdan topilgan yodgorliklarda suv va o'rim ma'budasi Anaxitaning go'zal qiz, ba'zan yalang'och raqqosa qiyofasidagi haykallari va tasvirlari bor edi. Islom dinining tarqalishi bilan Anaxita obrazi ayollarning homiysi Ambar Onaga o'zgargan.

Ambar Onaning Hubbi ismli sevimli o'g'li bor edi. Hubbim Amudaryoda cho'kib ketib, suv toshqini yaratuvchi Orolga qarshi kurashgan suv osti dunyosining hukmdoriga aylandi. Xalq sayillari, teatr tomoshalari taraqqiyotining turli bosqichlarida bu obrazlar va ular bilan bog'liq

bo'lgan afsonaviy va mifologik hikoyatlar xalq xotirasida sahna timsoli va timsoli sifatida yashab kelgan. Bu marosimlarning umumiy jihati shundaki, ular zardushtiylik asoslaridan tobora uzoqlashib, oddiy g'oyalarga aylanib bordi. Hozirgi kungacha yetib kelgan spektakllarga musiqa, raqs, parodiyalar, "masha'la", "zimlak", "gulufari", "norim-norim", "orazibon", "mo'ri", "ashshadaroz", "hubbimbay" dialoglari kiradi.

19-asr oxiri — 20-asr boshlarida bu spektakllarni raqqosalar, keyingi davrlarda esa ayol raqqosalar ijro etishgan. Bu o'yin va tomoshalarning barchasini bir joyga jamlab, olovga sig'inish, Anahita-Ambar, Siyovush-Xubbim obrazlarini tahlil qilsak, ana shu sarguzasht va timsollar bilan bog'liq manzara paydo bo'ladi.

Tadqiqotchilar Masha'la va Mo'ri olovga sig'inish bilan bog'liq kattaroq g'oyalarning qoldiqlari ekanligini aniqladilar. Ularda qizcha kiyingan o'g'il bolalar o'z raqslarida quyosh nurlari va olov alangalari tasvirlangan xor bilan birgalikda kuy-ko'shiqlar kuylashdi.

"Ashshadaroz" o'z kelib chiqishiga ko'ra matriarxat davriga tegishli bo'lib, sumalak bilan bog'liq. Masxaraboz qiyofasi, sumalak Eron, shuningdek, tojik, o'zbek, qirg'iz va O'rta Osiyo xalqlarining boshqa oshxonalarida o'sib chiqqan bug'doy donidan tayyorlanadigan bayram taomidir. Qoidaga ko'ra, Navro'z bayrami chog'ida umumiy Yangi yil bayrami Navro'z bilan bog'liq bo'lgan yangi yil sumalakini tayyorlashda marosim raqsi tayyorlanadi, u o'z rivojlanishida Anaxita-Ambar obrazi bilan uyg'unlashadi.

"Xubbimboy" Ambar ona, uning turmush o'rtog'i Hakim ota va ularning o'g'li Xubim haqidagi afsonalardan iborat sahna asaridir. Spektakl markazida sevib qolgan Hubbim obrazi joylashgan. Musiqachi kuy chaladi, qo'shiqchi qo'shiq kuylaydi, yosh yigit Hubbim raqs harakatlaridan foydalanib qo'shiqning ma'nosini tushuntiradi. Qo'shiqda Hubbimning qanotli otda parvozi, sevganini izlashi haqida hikoya qilinadi. Hubbimning raqs harakatlari ramziy ravishda nafaqat uchayotgan otning, balki kaptarning parvozini ham o'zida aks ettirgan. Bu Ambar ona eri Hakim ota bilan janjallashib, Xubbimni qamab qo'ygani va u kiyimlarini yechib, kaptarga aylanib, panjaralar orasidan ozodlikka uchib ketgani haqidagi afsonaning sahna ko'rinishidir.

Kulgili va axloqiy-romantik yo'nalishlarga ega teatr, xalq sirki, ko'cha tomoshalari, karnavallar mamlakat hayotida muhim rol o'ynadi. IX-XI asrlarda buyuk allomalar Forobiy, Ibn Sino va Xorazmiylar tomonidan olib borilgan musiqa nazariyasining atroflicha tahlili nafaqat musiqa san'atining rivojiga olib keldi, balki ijodiy san'atning rivojiga turtki bo'ldi, festivallar, tomoshalar ham bo'ldi.

Jumladan, Forobiy o'z davrining qo'shig'i, ijrochilari, cholg'u asboblari haqida shunday yozgan edi: "Musiqacha cholg'ulari turlaridan zarbli cholg'u asboblari (doyra, taksimcha) bo'lib, qarsak chalish, raqsga tushish, qosh, yelka, bosh harakatlaridan ham foydalaniladi".

Arfa, tanbur, chan, rubob, nay va boshqa cholg'u asboblari qo'llanilganda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Biroq, asosiy narsa sof musiqiy komponentda emas, balki musiqiy taqdimotda edi. Ijro san'ati orasida raqs muhim o'rin tutgan. "Lazgi" ayniqsa rivojlangan bo'lib, deyarli barcha raqs harakatlarini qamrab oladigan mustaqil tizimga aylanadi.

Raqsni ma'no va shakl jihatidan marosimlar/marosimlar uchun, ko'ngilochar, qahramonlik-jang, lirik-romantik va boshqalarga bo'lish mumkin. Xalq qahramonlari haqida qo'shiq, raqs va sahna ko'rinishlari orqali hikoya qiluvchi, katta aktyorlik iste'dodiga ega insonlar doimo katta e'tiborda bo'lgan.

Xorazmda, jumladan, Xivada ham bunday hikoyachilar ko'p bo'lgan. Ularning repertuariga "1001 bir kecha" ertaklari, "Kalila va Dimna" qissasi va boshqa ko'plab afsona va hikoyalar kiritilgan. Bayhaqiy ularning faoliyatiga shubha bilan qaragan bo'lsa-da, uning ma'lumotlari ilmiy nuqtai nazardan muhim. "Oddiy odamlar, - deb yozgan edi Bayhaqiy, - har xil iblislar, jinlar, farishtalar va boshqalar haqida, ba'zi bir savodsiz odamlar tomonidan o'ylab topilgan turli ertaklarni yaxshi ko'radilar. Bir guruh odamlar yig'ilib, hikoyachi gapira boshlaydi: ular: "Men bir orolni ko'rdim, 50 kishi qo'ndi, ovqat pishira boshladim, olov yerga yetib kelganida, men ko'rdim odamni echkiga aylantirdi, boshqa jodugar, echkini yana odamga aylantirish uchun, quloqlariga moy surtdi va hokazo, uyqusiragan hikoyalar".

Shunday qilib, Bayhaqiy istamasdan, bu hikoyachilarning repertuarini va xususiyatlarini bir qismini aytib berdi. Bundan kelib chiqib, oʻrta asr hikoyachilarini ikki guruhga boʻlish mumkin: baʼzilari ertak soʻzlab, atrofiga odamlarni yigʻishsa, boshqalari yotishdan oldin xojasiga ertak aytib bergan.

Olomon oldida chiqish qilgan baʼzi hikoyachilar xarakterga kirishni va oʻz hikoyalari qahramonlarini tasvirlashni yaxshi koʻrishardi. Umuman olganda, Abul Abbas Maʼmun (1003 – 1017) davridagi Xorazm nafaqat oʻz akademiyasi, balki tasviriy sanʼati, betakror qoʻshiq va raqslari, gʻayrioddiy bayramlari va tomoshalari bilan ham shuhrat qozongan. Tarixiy maʼlumotlarga koʻra, yaxshi oʻtkazilgan ziyofatdan soʻng Xorazmshoh xonandalar va boshqa sanʼatkorlarga "...qimmatbaho kiyim-kechak va 2000 dirham sovgʻa" qilgan.

Xorazm arxeologik ekspeditsiyasi uzunligi 6-8 m (baʼzan 25-30 m) va eni 3 m boʻlgan "G", "T" va "P" shaklidagi binolarni topdi. Mahalliy aholi ularni "kaptarxona" deb ataydi. Baʼzan ular ikki qavatda qurilgan. Koʻpincha oʻyilgan G shaklidagi binolar balandligi 4 m edi. Hovli pishgan gʻisht bilan yotqizilgan, devorlari koʻk, qizil va qora ranglarga boʻyalgan; Raflar 60 sm balandlikda oʻrnatiladi. Bino ichida balandligi yarim metrli kichik sufa (balandlik) bor. S.P.Tolstovning yozishicha, birinchidan, bu binolar XII-XIII asrlarga tegishli. Ikkinchidan, dastlab ular qurol ombori sifatida, keyin aziz mehmonlarni qabul qilish va bayramlarni oʻtkazish uchun ishlatilgan.

Boshqalar esa, binolar musiqiy akustikani hisobga olgan holda qurilganligini taʼkidlaydilar. Etnograf T.Qilichev "kaptarxona" deb atalmish binolardan teatr binolari sifatida foydalanilganligi haqida yakuniy xulosaga keladi, agar binolarning devorlari har tomonlama bezatilganini, shuningdek, tomoshabinlar uchun oʻrindiqlar va sahna mavjudligini hisobga olsak, bular, albatta, oʻz davrining teatrlari boʻlgan, deyishimiz mumkin.

Ilm-fan, madaniyat va sanʼatning barcha shakllari haqiqiy tiklanishni boshdan kechirdi. Ana shu tarixiy bosqichlarda raqqosalar, raqqosalar, hajvchilar sanʼatini yangi bosqichga olib chiqqan teatr binolari paydo boʻldi.

"Kabutarxonalar" niqoblar teatri vazifasini bajargan. Aftidan, ular u yerda "Ashshadaro", "Norim-norim", "Orazibon", "Kema oʻyini", "Xubbin", "Lazgi" va "Chagʻaloq" kabi spektakllarni sahnalashtirib, raqslarni ham oʻz ichiga olgan.

Temuriy tarixchi Ibn Arabshoh (1389 – 1450) Xorazm poytaxti Gurganjning yuksak madaniyati haqida yozgan. U Gurganjni Samarqandga tenglashtirgan. U yana: "Ular adabiyot va sheʼrni yaxshi koʻrishadi, shu jihatdan ular ajoyib musiqa va qoʻshiqlar yaratdilar. Tomoshalarda saroy amaldorlari bilan bir qatorda oddiy aholi vakillari ham teng darajada qatnashganlar. Xorazmliklarning hayratlanarli tomonlaridan biri shuki, ularda yosh bola yigʻlasa yoki ogʻriqdan "voh" deb tovush chiqargani holatidan ham butun boshli musiqiy toʻplam "dugoh"ni yaratadilar" deb yozgan edi. Ibn Arabshoh Xorazm madaniyatining saviyasini biroz boʻrttirib koʻrsatgan boʻlishi mumkin, lekin Husayn Soʻfiy davrida Xorazmda sanʼat, xususan, musiqa, raqs, sahna koʻrinishlari va mavsumiy bayramlar yaxshi rivojlanganligi shubhasiz.

Xorazm Amir Temurning markazlashgan davlatiga qoʻshilgach, Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Hirot, Balxga koʻplab xorazmlik olimlar, sanʼatkorlar, shuningdek, xonandalar, raqqosalar, sozandalar oqib kelishdi. Ular Movarounnahr sahna sanʼati rivojiga katta hissa qoʻshganlar. Darvish Ali oʻzining "Risoi musiqa" asarida koʻplab rang-barang asarlar yaratib, Buxoro va Samarqandda bastakor sifatida katta shuhrat qozongan hurmatli sozandalar Said Husayn Xorazmiy va uning oʻgʻli Maxdumzoda Xorazmiylarni tilga oladi.

Xullas, yuqorida taʼlidlal oʻtilganidek, Xorazmda hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan teatr jamoalarining va umuman teatr sanʼatining vujudga kelishida xalq milliy bayramlari va ularda tashkillashtirilgan oʻyinlar rivoji bosqichlari asosiy oʻrin tutganligi shubhasizdir.

Bu bayramlar va ulardagi xalq oʻyinlari negizida 1922 yilda Xivada birinchi yevropacha teatr ish boshladi. Dastlabki ijodiy guruh 12 kishidan iborat boʻlsa, keyin ularga xalq artistlari Safo Mugʻanniy, Madrahim Yoqubov (Sheroziy), Qurbon Beregin, Soib Nazariy, Masharip Palvanov, Jumaniyoz surnaychi, Qurbon sozchi, Yoqub Devon, Karim Xoʻjayev, Abdulla Bobojonovlar qoʻshildi.

Teatr o'z faoliyatini jamoat mehnati (xashar) bilan qurilgan "Xalq uyi"da boshlaydi va Hamza Hakimzoda Niyoziyning "Kim to'g'ri", "Tuhmatchilar jazosi" pyesalarini sahnalashtiriladi.

Dastlab teatrga Masharip Palvanov rahbarlik qilgan. 1931 yilda Xiva teatri negizida Urganchda hozirgi Ogahiy nomidagi Xorazm viloyati drama va komediya teatri tashkil etildi. Teatrning shakllanishida shoir va dramaturg Abdulhamid Majidiy, shuningdek, Toshkentdan yordam uchun maxsus yuborilgan Tamaraxonim, rejissyor Zuhur Qobulov, bastakor Po'latjon Rahimov va boshqalardan iborat ijodiy guruhning xizmatlari katta bo'ldi.

Teatrda Xurshidning Navoiyning "Layli va Majnun", "Farhod va Shirin" dostonlari asosida yaratilgan asarlari, shuningdek, U.Xojibekovning "Arshin mol olon" asarlari sahnalashtirilgan. Shuningdek, teatr faoliyati davomida Tamaraxonimning "Norim-norim", "Orazibon", "Mavrigi", "Gullola" va boshqa o'ttizga yaqin an'anaviy raqslarini qayta tikladi va teatr repertuariga kiritildi. XX asrning 50-yillaridan boshlab teatr mahalliy mualliflar bilan muntazam hamkorlik qila boshladi.

Teatr sahnasida F. Shillerning tragediyalari, N. Gogolning komediyalari ham sahnalashtirilgan. 1960-70-yillarda teatr faoliyatida aktyor va rejissyor V.Fayozov, rejissyor X.Islomov, rassom L.Abdullaeva, aktyorlar Q.Abdullaev, S.Divanov, G.Raximov, S.Rahmonova, M.Rahimov, M.Safoyev, U. G'oyipova, R.Boyjonova, R. Otajonova, S.Kamolov va boshqalar muhim o'rin tutganlar. Xorazm teatri o'zining butun tarixi davomida Yevropa teatrlari tajribasini o'rganish bilan birga xalq an'alariga asoslangan dastur va spektakllarni joriy etish, turli o'yinlar, so'z, raqs, qo'shiq tanlovlarini o'tkazish yo'lidani bordi. Ayniqsa, XX asrning 80-yillarining ikkinchi yarmida mazkur teatr xalq tomoshalariga yaqin spektakllar yaratishga harakat qildi. Ular orasida "Olma pishganda galing" (E. Samandarov) va "Jabbi Jujakning ayyorligi (K. Avazov) kabi sahna asarlari shular jumlasidandir. Teatr rivojiga rejissyor I. Niyozmatov, dramaturg K. Avazov, rassom A. Allabergenov, aktyorlardan M. Babadjonov, J. Nuraliyev, Sh. Ramazonova, J. Shamuratov, R. Xudoyorovlar katta hissa qo'shdilar.

XX asrning 80-yillari oxirida viloyat teatrida yosh tomoshabinlarga mo'ljallangan ijodiy guruh tashkil etildi. Uning direktori M. Quryozov edi. 1993-yilda esa shu jamoa negizida Xiva shahar Davlat qo'g'irchoq teatri tashkil etildi. 1995 yilda Toshkentda bo'lib o'tgan qo'g'irchoq teatrlarining V festivalida Xiva qo'g'irchoq teatri tomoshabinlarga "Susambil" (M.Xalil asari), "Oshiq G'arib va Shoxsanam" (M.Quryozov asari) kabi sahna asarlarini taqdim etadilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS)

Xulosa sifatida shuni alohida ta'kidlash lozimki, xalq o'yinlari o'z-o'zidan emas, balki ehtiyoj asosida vujudga kelgan. Ularning paydo bo'lishi va shakllanish davri turli bosqichlarda kechganligi tufayli tadqiqotlarda ularni mifologik qarashlar bilan bog'liq holda asoslashga urinish seziladi. Xorazmda musiqa san'atining rivojlanishi xalq og'zaki ijodi bilan bevosita bog'liq bo'lib, xususan, milliy raqs, masxarabozlik va boshqa o'yinlar asosida teatrlashtirilgan tomoshalar va sahna ko'rinishlari yaratilgan.

Boy ma'naviyatimizning bu shakllari Xorazmda bugungi kungacha saqlanib kelinib, mustaqillik sharofati bilan yana bir pog'onaga ko'tarildi. Bu turli tanlovlar o'tkazish orqali yangicha ko'rinishda namoyon bo'lmoqda.

FOYDALANILGAN MANBALAR VA ADABIYOTLAR:

1. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. Том 1. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. – Тошкент: Фан, 1968. – 486 б.
2. Абу Наср ал-Фаробий. Китабул-муסיқа ал-Кабир. Арабчадан А.Назаров таржимаси. – Тошкент, 1997. – 234 б.
3. Абу-л-Фазл Байхаки. История Масуда (1030-1041) / Перевод с перс., вступление и комментарии А. К. Арендса. – М.: Наука, 1969. – 1011 с..
4. Джаббаров И. Древний Хорезм – страна высокой культуры и уникальной духовности: (этно-исторические очерки). – М.: ИЭА РАН, 2014. – 305 с.
5. Матёкубова Г. Офатихон Лазги. – Т.: Ф.Фулом нашриёти, 1993. – 63 б.

6. Рапопорт Ю.А. Религия древнего Хорезма: некоторые итоги исследований // Этнографическое обозрение. № 6, 1996. – С.53-57.
7. Садоков Р. Л. Музыкальная культура древнего Хорезма. – Москва: Наука, 1970. – 138 с.
8. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – Москва, Наука, 1969. – 336 с.
9. Толстов С.П. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция 1950 г. // Сов.археология .Т.18. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – С.301-325.
10. Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб. – Т.: Фан, 1964. – 440 б.
11. Топрак-кала. Дворец / Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. XIV. Ответственные редакторы Ю.А.Рапопорт, Е.Е.Неразик. – М.: Издательство «Наука». 1984. – 304 с., вкл.
12. Тўра Қиличев. Хоразм халқ театри. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. – 185 б.
13. Ibn Arabshoh. Temur tarixida taqdir ajoyibotlari. Amir Temur tarixi. / So'z boshi, arab tilidan tarjima va izohlarni filologiya fanlari nomzodi Ubaydulla Uvatov tayyorlagan. – Toshkent: “Mehnat”, 1992. – 192 b.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000